

Diálogo entre Susana Pilar Gaytán Guía y Ricardo Morgado Giraldo

1. RMG: “Siempre hemos oído que el sistema límbico era el soporte de la vida emocional, y la corteza cerebral albergaba el raciocinio; pero los nuevos conocimientos en fisiología parece que nos dicen que las estructuras cerebrales son más ambivalentes e interconectadas. Y a la vez, a nivel más "micro", para lo que debemos diferenciar entre la información que se transmite mediante los neurotransmisores y la que se transmite por los canales iónicos...”

2. SGG: “La generación emocional es el resultado de la interacción entre estímulos externos, evaluación cognitiva y activación fisiológica. La neurofisiología ha reunido numerosas evidencias de como esto se traduce en mensajes con neurotransmisores químicos y cambios eléctricos en neuronas que codifican "en frecuencia". Lo que denominamos emociones, integran procesos fisiológicos, que se traducen en conductas. Neurofisiológicamente, su generación involucra diversas estructuras cerebrales, principalmente en el sistema límbico, siendo la amígdala central en el proceso ya que está implicada en detección de estímulos emocionales, especialmente los relacionados con el miedo o la amenaza. No obstante, todo el organismo participa de esa respuesta y el hipotálamo regulará cambios como la frecuencia cardíaca o la sudoración que se producen en un estado emocional. Mientras, fundamentalmente los circuitos neurales de la corteza prefrontal participan en la evaluación consciente de la emoción y en el control de la respuesta emocional. Todo el circuito mediante la liberación de neurotransmisores como la dopamina, serotonina, noradrenalina u oxitocina va a modificarse para cada tipo o intensidad emotiva”.

3. RMG: “ Nos vamos aproximando, creo, pero mis preguntas como psicólogo están dirigidas ahora a los canales iónicos que están repartidos por toda la estructura cerebral, e incluso muscular creo. Porque hasta ahora sabemos que los neurotransmisores están ahí, como una especie de líquido primordial, cuya presencia estamos tentados de relacionar con los "estados de ánimo". Pero también nos dicen los neurofisiólogos, que debemos tener en cuenta a los canales ónicos: los que se activan de un modo u otro, los que permiten el paso de aniones o de cationes... de todos ellos sospecho que están implicados en reacciones más rápidas de las células nerviosas a los estímulos, que las que proporcionan los neurotransmisores. Pero ¿ello supone en sí mismo, que están (algunos de ellos) ligados a actividades más relacionadas con el raciocinio? (otros intuyo que con la motricidad). También me pregunto si hay algunos tipos de canales iónicos que estén más sospechosamente presentes en las áreas asociativa y ejecutiva de la corteza.”

4. SGG: Sin duda...Tan importante, si no más, que el neurotransmisor o la neurohormona liberados, es el receptor activado en la célula blanco...Tan es así que la misma molécula, en el mismo tipo de tejido, puede generar respuestas contrarias dependiendo del receptor que en ese momento se exprese (y eso incluye, claro está, a los canales iónicos que se abran o cierren despolarizando o hiperpolarizando, en consecuencia, a la neurona afectada)

5. RMG: Si he entendido bien, eso quiere decir que una misma estructura cerebral puede estar implicada en varios procesos. Yo diría, además, que esa diversidad abarcaría lo que yo llamo "modos" de procesamiento de la información, el cognitivo y el afectivo. De ese modo, una misma estructura no sería tal, pues si hay varios tipos de células diana, puede que cada tipo de esas células diana podría considerarse un "órgano" cerebral, que actúa según un mismo código. Es decir que nos encontramos con distintos "algoritmos neuronales" que van "sobrevolando" las distintas estructuras convencionales. Si es lo que supongo, el reto ahora es encontrar los algoritmos neuronales que realizan el "encendido" de las funciones superiores (cognitiva o afectiva), con sus respectivas subdivisiones. Pienso si, para encontrar esos algoritmos nos sirven como punto de partida, los que ya se han estudiado (sobre el movimiento sacádico de los ojos, por ejemplo).

6.SGG: Si te sirve como metáfora: ¡adelante con ello!... Pero aclarando que por definición un “órgano” es una estructura formada por células y tejidos que cumple una función específica. En este caso es el cerebro el que es un órgano, por tanto. En la generación de patrones de conducta, cognición y emoción interactúan continuamente y comparten estructuras cerebrales, lo que permite la integración de pensamiento y sentimiento en la verbalización que, de cada experiencia, realizan las personas. Las bases fisiológicas de lo cognitivo y lo emotivo se sustentan en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. A continuación, un resumen breve. La cognición incluye procesos como la percepción, atención, memoria o lenguaje y tradicionalmente se han adjudicado a corteza prefrontal (planificación, razonamiento y toma de decisiones), lóbulos parietal y temporal (procesamiento de lenguaje, memoria y percepción sensorial) e hipocampo (memoria). Todas estas estructuras constituyen formación redes neuronales que mediante conexiones sinápticas y neurotransmisores como dopamina y acetilcolina facilitan la comunicación entre regiones cerebrales. Del mismo modo las emociones implican respuestas afectivas, fisiológicas y conductuales en las que participan, amígdala y el resto del sistema límbico (detección de amenazas, miedo etc.) o la corteza orbitofrontal (regulación emocional y evaluación de recompensas).

7.RMG: Es decir, que es todo un conglomerado de acciones (cosas que pasan en nuestra mente-cerebro). Pero te invito a contemplar todo eso que pasa siguiendo el principio de incertidumbre, aplicado a este caso (no podemos predecir qué va a hacer una neurona en un momento $t[1]$), no sabemos si se van a comportar como cuerpos que reaccionan, o como ondas (principio de De Broglie), pero quizás, gracias a Schrödinger, podamos saber –si se origina una onda- hacia dónde va y cómo. Resumiendo, que veo difícil precisar si lo que estas observando son iones que se trasladan (ya sea campo a través o por una autopista), o son ondas. No obstante, por si pudiéramos vislumbrar alguna cosa, no estaría de más que diseñáramos un modelo capaz de comprobar si, cuando ocurre algo en el “estrato biológico”, suele ocurrir algo en el “estrato psíquico”, y si hay, o no, una o más de una constante K en el proceso.

8.SGG. Pues es que no puedo más que discrepar de tu planteamiento: A “tiempo real” lo que ocurre en el cerebro es perfectamente predecible y, de hecho, esta capacidad de predictibilidad tiene muchas ventajas adaptativas. Los fenómenos cuánticos no se manifiestan directamente en la realidad cotidiana de una respuesta fisiológica, aunque haya cierta “presencia indirecta”. Trato de explicar por qué: dado que, los fenómenos cuánticos son comportamientos de la materia y la energía que ocurren a escalas muy pequeñas (como átomos o partículas subatómicas) a escalas mayores como las de un organismo, los efectos cuánticos se diluyen por la interacción constante con el entorno. Este proceso se llama decoherencia cuántica que no es ni más (ni menos) que el término aceptado para explicar cómo un estado cuántico entrelazado puede dar lugar a un estado físico clásico. Es decir, el cuerpo humano vive en un mundo "clásico", donde las reglas de la mecánica cuántica no se notan directamente. Aunque haya habido teorías especulativas (como las de Penrose y Hameroff con la conciencia cuántica en microtúbulos), no hay evidencia firme de que el cerebro use procesos cuánticos a gran escala, para generar conciencia o pensamiento. A esa escala, la decoherencia ocurre muy rápido, aplastando cualquier efecto cuántico observable.

9. RMG: profundidad el tema, pero puede asemejarse a lo que ocurre con algunos fenómenos perceptivos: ¿qué estamos viendo, un pato o una liebre?, si pongo mi cerebro en “modo afectivo”, me da la sensación de que será una onda o un cuerpo dependiendo de dónde se ponga el foco: o no, quizás sean dinámicas cerebrales inestables, que se combinan o superponen; a eso sólo podéis responder los neurofisiólogos, aunque si me planteo no haya incertidumbre, pero ¿quién puede decir si son ondas o cuerpos materiales? No conozco en psicología la cuestión, sigo viendo que nuestra mente-cerebro, utiliza patrones distintos según la situación (o configuración de estímulos).

10. SGG C reo que el razonamiento se está desplazando hacia el tema de la “dualidad mente-cerebro”. La neurociencia y la dualidad mente-cerebro representan dos enfoques distintos, a veces complementarios y otras muchas más en conflicto, sobre la comprensión de la conciencia y la naturaleza de la mente humana. Clásicamente se trataría del dualismo cartesiano. Según esta visión, aunque mente y cerebro interactúan, pertenecen a dos realidades distintas: lo físico y lo mental. Pero en neurociencia los datos conducen una postura principalmente monista o fisicalista, es decir lo que se viene a identificar como “mente” emerge del cerebro. Procesos como la conciencia, las emociones, el pensamiento y la memoria son el resultado de la actividad neuronal y bioquímica y no existe evidencia empírica de que la mente exista de manera independiente al cerebro.

11. RMG.- A veces, me gusta utilizar la expresión mente-cerebro, con el guion en medio, porque creo que son indisociables. Es decir que el dualismo mente y cerebro no es para mí una preocupación. Mi deseo es corroborar que existe armonía entre lo que percibimos poniendo a EGO como foco de la perspectiva, y lo que percibimos, poniendo el foco en el MEDIO; es decir, con los tradicionales métodos de la ciencia. El corroborar si existe armonía, no tiene en este caso, otro objetivo más importante que el intentar validar, recíprocamente, los hallazgos obtenidos con uno u otro método; pues si coinciden, algo habrá de cierto.

12. SGG- En definitiva esto abriría otra cuestión, tal es que dice la neurociencia de la fiabilidad de los sentidos y de la importancia de lo que estos perciben para tomar decisiones. Lo cierto es que, desde los protocolos de la neurociencia, se ha investigado ampliamente la fiabilidad de los sentidos y como su información se procesa en el cerebro (donde finalmente se ha de generar las respuestas conductuales).

Lo que comúnmente conocemos como sentidos, son sistemas de recepción que captan información del entorno, pero esta información no se transmite de forma objetiva al cerebro. Es filtrada, modulada y a veces distorsionada. Esto es lo que ocurre con las conocidas ilusiones ópticas como la de Müller-Lyer que evidencian cómo el cerebro “interpreta” (¡o “malinterpreta!”) estímulos visuales. Es más, se debe recordar que el sistema de receptores tiene imitaciones biológicas. Por seguir con el ejemplo de la detección de ondas la especie humana no ve radiación infrarroja ni oye frecuencias ultrasónicas.

Pero es que, además, toda esa información en el cerebro “se interpreta” usando experiencias previas, expectativas, emociones y contexto. Esto conduce al concepto de "realidad percibida" que no sería más que la representación del mundo que cada sujeto construye en su cerebro. Las percepciones recogidas por receptores de modalidades distintas (presión, naturaleza química, etc.) “alimentan” con sus informaciones la corteza donde se analizan riesgos, recompensas o se planifican acciones. Por tanto, la percepción influye directamente en cómo se decide y se requiere ser conscientes de sus límites (e incluso conviene buscar apoyo en herramientas externas para compensar esas limitaciones).

13. R.M.G.- Bueno, llegados a este punto del diálogo, creo que deberíamos recurrir a la investigación empírica y multidisciplinar, que nos hemos planteado. Con ella, estoy seguro de que encontraremos respuestas, aunque no sean a las preguntas que nos hacemos, sino a otras no previstas.

14. SGG – Sin duda un reto apasionante que, desde muchas vías aborde las muchas preguntas pendientes, pero, obviamente, un problema complejo, no puede tener respuestas sencillas

It va en cursiva porque no se refiere a un momento físico, sino situacional (no es una magnitud, sino un vector o grupo de vectores).